

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA **MAKTAB TA'LIMI**

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

BO'LAJAK O'QITUVCHILAR UCHUN RAQAMLI TA'LIM MUHITINI MODELLASHTIRISH VA UNING SAMARADORLIK OMILLARI

Komilova Z. X.

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu ishda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida raqamli ta'lim muhitini modellashtirish masalalari va uning samaradorligini ta'minlovchi omillar tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim muhiti o'quv jarayonini individuallashtirish, interaktivlikni oshirish hamda pedagogik faoliyatni raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish imkonini beradi. Tadqiqotda raqamli ta'lim modelining texnologik, pedagogik, kommunikativ, baholash va motivatsion komponentlari yoritilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillar aniqlanib, bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, raqamli platforma, yangi texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, raqamli transformatsiya, interfaol usullar.

Abstract: This paper analyzes the issues of modeling the digital learning environment in the process of training future teachers and examines the factors that ensure its effectiveness. The digital learning environment allows for the individualization of the educational process, enhances interactivity, and enables the organization of pedagogical activities based on digital technologies. The study highlights the technological, pedagogical, communicative, assessment, and motivational components of the digital learning model. In addition, the main factors determining the effectiveness of the educational process are identified, and ways to develop the digital competence of future teachers are proposed.

Key words: digital education, digital platform, new technologies, innovative approaches, digital transformation, interactive methods.

Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы моделирования цифровой образовательной среды в процессе подготовки будущих учителей и анализируются факторы, обеспечивающие её эффективность. Цифровая образовательная среда позволяет индивидуализировать учебный процесс, повысить уровень интерактивности и организовать педагогическую деятельность на основе цифровых технологий. В исследовании освещены технологический, педагогический, коммуникативный, оценочный и мотивационный компоненты цифровой образовательной модели. Также выявлены основные факторы, определяющие эффективность образовательного процесса, и обозначены пути развития цифровой компетентности будущих педагогов.

Ключевые слова: цифровое образование, цифровая платформа, новые технологии, инновационные подходы, цифровая трансформация, интерактивные методы.

KIRISH

Global axborotlashuv davrida insoniyat hayotining barcha jabhalarida raqamlashtirish jarayonlari tez sur'atlar bilan kechmoqda. Har bir sohada yangi texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish ko'lamini tobora kengayib bormoqda. Natijada "raqamli texnologiyalar", "raqamli iqtisodiyot", "raqamli ta'lim" kabi tushunchalar jamiyat hayotiga mustahkam kirib keldi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar nafaqat ishlab chiqarish va iqtisodiyot sohalarida, balki ijtimoiy munosabatlar hamda ta'lim jarayonida ham markaziy o'rin tutmoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasida ularning qo'llanilishi o'quvchilarning bilim olish jarayonini interfaol, shaxsga yo'naltirilgan va samarali qilish imkonini bermiqda.

Ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida raqamli transformatsiyadan eng faol ta'sirlanayotgan sohalardan biridir. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini interfaol, shaxsga yo'naltirilgan, ijodiy va moslashuvchan shaklga keltirish imkonini beradi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda bilim olish jarayonini individuallashtirish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida raqamli muhitdan samarali foydalanish ularning kasbiy kompeten-

siyasini shakllantirish, o'z fan sohasida innovatsion yondashuvlarni qo'llash va zamonaviy pedagogik faoliyatni yuqori samaradorlik bilan tashkil etish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyot va raqamli ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Davlat rahbarining bir qator farmon va qarorlari bu borada mustahkam huquqiy asoslarni yaratdi. Jumladan, 2018-yil 19-yanvardagi PF-5349-sonli, 2018-yil 3-fevraldagi PQ-3549-sonli, 2021-yil 19-fevraldagi PQ-4996-sonli qarorlar hamda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi raqamli ta'limni joriy etishning konseptual yo'nalishlarini belgilab berdi.

Xalqaro miqyosda ham raqamli ta'limni rivojlantirish dolzarb masala sifatida e'tirof etilmoqda. Yevropa Ittifoqi tomonidan e'lon qilingan Digital Education Action Plan (2021–2027) hujjatida ta'lim tizimlarini raqamlashtirish, o'qituvchilar va o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, shuningdek, ta'limda inkluzivlik va sifatni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan ^[1]. So'nggi loyihalar va ilmiy tadqiqotlar masofaviy o'qitish platformalari (masalan, Blackboard, Edmodo, Google Classroom) orqali ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda baholash tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Masalan, TeSLA loyihasi onlayn baholash jarayonida ishonchlilikni ta'minlash uchun identifikatsiya va autentifikatsiya texnologiyalaridan foydalanadi ^[2]. Shuningdek, eQETIC: A Maturity Model for Online Education loyihasi onlayn ta'lim echimlarining sifat ko'rsatkichlarini rejalashtirish, baholash va doimiy takomillashtirish metrikalarini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, u raqamli ta'lim kontentlarini rivojlantirish hamda foydalanuvchilar ehtiyojlarini tahlil qilish imkonini beradi ^[3].

Qozog'iston va Belarus Respublikasida raqamli platformalar va elektron resurslardan foydalanish, xususan, masofaviy o'qitish va test baholash tizimlarini kengaytirish bo'yicha amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan. Masalan, Qozog'istonda "BilimLand" va "Daryn Online" platformalari o'quvchilarning individual faoliyatini nazorat qilish hamda mustaqil ishlashga rag'batlantirishda samarali vosita sifatida ishlatilmoqda.

Rossiya, Qozog'iston va Belarus kabi mamlakatlarda raqamli platformalar va elektron resurslardan foydalanish, xususan, masofaviy ta'lim, onlayn baholash va raqamli darsliklar tizimini joriy etish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasida esa "Raqamli ta'lim" tashabbuslari doirasida o'qituvchilarning raqamli madaniyatini oshirish, elektron o'quv kontentlarini yaratish hamda ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish yo'lida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli ta'lim muhitining muvaffaqiyatli shakllanishi bir nechta omillarga – texnik infratuzilmaning mavjudligi, pedagoglarning raqamli kompetensiyasi, o'quv resurslarining sifat darajasi hamda boshqaruv tizimining samaradorligiga bevosita bog'liq. Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida faoliyat yurita oladigan, texnologiyalarni pedagogik maqsadlarda to'g'ri qo'llay oladigan, raqamli madaniyatga ega shaxslar sifatida tayyorlash bugungi ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda raqamli ta'lim muhitining turli jihatlari, xususan, o'qituvchi va talabalarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish, masofaviy ta'lim samaradorligini oshirish hamda raqamli resurslardan foydalanish metodikasi keng yoritilmoqda. L. A. Rustamova va V. O. Azimovalarning "Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim olish metodikasini takomillashtirish" nomli maqolasida O'zbekiston sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish, axborot texnologiyalaridan foydalanishning samarali usullari hamda raqamli platformalar imkoniyatlari tahlil qilingan ^[4].

T. N. Ergashev va E. A. Ulug'murodovlarning "Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish" nomli maqolasida esa oliy ta'lim muassasalarida AKT-pedagogika konsepsiyasini joriy etish, ta'lim sifatini oshirish hamda raqamlashtirishning amaliy ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan ^[5].

H. Raxmatovanning "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari" maqolasida esa boshlang'ich ta'lim sohasida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, raqamli platformalardan foydalanish, treninglar o'tkazish hamda interfaol metodlarning o'quv samaradorligiga ta'siri batafsil o'rganilgan ^[6].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutining tashkil etilishi mazkur sohada ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, raqamli ta'limning milliy modelini yaratish va uni xalqaro standartlarga moslashtirish uchun keng imkoniyatlar ochib bermoqda. Mazkur institut faoliyati doirasida raqamli ta'limning konseptual modeli, innovatsion o'quv platformalari, masofaviy baholash tizimlari hamda sun'iy intellekt asosidagi o'quv dasturlarini ishlab chiqish yo'nalishlari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish jarayonida texnik infratuzilmani izchil rivojlantirish, elektron o'quv resurslari bazasini kengaytirish, pedagoglarning raqamli kompetensiyasini tizimli ravishda oshirish hamda talabalar uchun zamonaviy raqamli bilim olish sharoitlarini yaratish asosiy konseptual yo'nalishlar sifatida belgilanmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'limning samaradorligi, avvalo, bo'lajak o'qituvchilarning bu jarayonga tayyorgarlik darajasi bilan bevosita bog'liq. Chunki o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki raqamli texnologiyalardan samarali foydalana oladigan, o'quvchilarga namunaviy ibrat ko'rsata oladigan shaxs sifatida shakllanishi zarur. Shu bois, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish, AKT vositalaridan foydalanish kompetensiyalarini mustahkamlash va innovatsion muhitda ishlash qobiliyatini oshirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolaning maqsadi – bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning konseptual va metodologik asoslarini yoritish, mavjud ilmiy yondashuvlarni tahlil qilish hamda istiqboldagi rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlashdan iboratdir. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha ilmiy-nazariy asoslarni boyitish, o'qituvchi shaxsining raqamli kompetensiyasini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning metodologiyasi nazariy-tahliliy yondashuvlarga asoslangan bo'lib, raqamli ta'lim jarayonini kompleks o'rganishga yo'naltirilgan. Ushbu yondashuv orqali raqamli ta'lim muhitining pedagogik, texnik, kommunikativ va boshqaruv jihatlariga yagona tizim sifatida tahlil qilindi.

Avvalo, tadqiqotda me'yoriy-huquqiy asoslarni tahlil qilishga e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, hukumat qarorlari va strategik dasturlari raqamli ta'limni rivojlantirishning huquqiy poydevorini belgilovchi asosiy manbalar sifatida o'rganildi. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, PQ–4996 (2021-yil), PF–5349 (2018-yil) va PQ–3549 (2018-yil) kabi hujjatlar ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni keng joriy etishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi.

Shuningdek, xalqaro tajribalar tahlili o'tkazildi. Yevropa Ittifoqining Digital Education Action Plan, Koreya Respublikasining Smart Education modeli, AQShning E-learning Roadmap dasturi raqamli ta'limni joriy etishdagi ilg'or tajribalarni o'z ichiga oladi. Ularning mazmuni tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida qo'llanishi mumkin bo'lgan samarali yondashuvlar ajratib olindi.

Tadqiqotning muhim metodlaridan biri konseptual tahlil metodi bo'lib, unda "raqamli texnologiya", "raqamli iqtisodiyot", "raqamli ta'lim" tushunchalari ilmiy manbalar asosida izchil o'rganildi. Ushbu tushunchalarning turli talqinlarini tahlil qilish natijasida ularning mazmun-mohiyati aniqlashtirildi hamda tadqiqotning nazariy asoslari mustahkamlandi. Turli mualliflarning ilmiy qarashlari solishtirilib, raqamli ta'limga oid yondashuvlarning umumiy va farqli jihatlari ochib berildi. Ayrim olimlar raqamli ta'limni texnik infratuzilma bilan bog'liq tizim sifatida izohlagan bo'lsa, boshqalar uni pedagogik innovatsiyalar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar bilan bevosita bog'liq deb talqin etgan. Ushbu qarashlarni solishtirish orqali raqamli ta'limning kompleks mohiyati aniq ko'rsatildi.

Tadqiqot jarayonida ta'lim tizimini modellashtirish metodi qo'llanildi. Bu yondashuv orqali raqamli ta'lim muhitining tarkibiy elementlari tizimli ravishda guruhlashtirildi. Jumladan:

1. **Texnik resurslar** – kompyuterlar, serverlar, tarmoqlar, raqamli platformalar;
2. **Metodik resurslar** – elektron darsliklar, raqamli o'quv materiallari, interfaol platformalar;
3. **Boshqaruv resurslari** – ta'limni boshqarish tizimlari (Learning Management Systems), masofaviy monitoring platformalari.

Bu komponentlar yagona tizim sifatida modellashtirilib, ularning o'zaro uzviy aloqasi va ta'lim jarayoniga ta'siri o'rganildi. Modellashtirish natijasida bo'lajak o'qituvchilarni raqamli muhitga tayyorlashda zarur bo'lgan ko'nikma va kompetensiyalar majmuasi aniqlab olindi.

Pedagogik tahlil metodi yordamida raqamli ta'lim muhitining ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Xususan, raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'quvchilarning motivatsiyasiga, o'qituvchi-talaga muloqotining samaradorligiga va o'qitish jarayonining interfaoliligiga ta'siri aniqlashtirildi.

Adabiyotlarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim masalasi xalqaro miqyosda turli metodologik yondashuvlar asosida yoritilgan. Masalan, J. Anderson va hamkorlari (2020) raqamli vositalardan foydalanish samaradorligini empirik tadqiqotlar orqali asoslab bergan bo'lsa, N. Selwyn (2016) raqamli ta'limning ijtimoiy va madaniy kontekstdagi o'rniga urg'u bergan. Bu yondashuv raqamli ta'limni faqat texnik tizim sifatida emas, balki ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida o'rganish zarurligini ko'rsatadi ^[7–8].

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ham raqamli ta'limning metodologik asoslari chuqur yoritilgan. O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'lim jarayonini raqamlashtirishning afzalliklari, mavjud muammolar hamda istiqbollari tahlil qilingan. Ushbu manbalar tadqiqot natijalarini boyitib, milliy va xalqaro tajribalarni uyg'unlashtirish imkonini berdi ^[9–10].

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi raqamli ta'lim muhitini pedagogik, texnologik va boshqaruv komponentlari birligida o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, nazariy tahlil, modellashtirish va taqqoslash metodlari integratsiyasi orqali ilmiy natijalarning ishonchligi ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadvalda uchta asosiy tushuncha – raqamli texnologiya, raqamli iqtisodiyot va raqamli ta'lim – o'zaro qiyosiy tahlil qilindi:

1-jadval: Qiyosiy tahlil

Tushuncha	Ta'rif	Ta'limdagi ahamiyati	Misollar
Raqamli texnologiya	Axborotni kodlashtirilgan shaklda uzatish va qayta ishlash texnologiyalari	Interaktiv vositalar, tezkor axborot almashuvi	Kompyuter, internet
Raqamli iqtisodiyot	Ishlab chiqarish va xizmatlarni AKT asosida tashkil etish jarayoni	Ta'limda elektron xizmatlar, masofaviy o'quv	E-learning, onlayn kurslar
Raqamli ta'lim	AKT yordamida o'quv jarayonini onlayn va oflayn tashkil qilish	Bilim olishda qulaylik va moslashuvchanlik	Moodle, Google Classroom

Raqamli ta'lim muhitini samarali tashkil etishda turli xil resurslarning o'zaro uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim tizimi uchta asosiy tarkibiy qismdan iborat: texnik resurslar, ta'lim resurslari va boshqaruv vositalari. Har bir element o'quv jarayonining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va ular o'rtasidagi muvozanat ta'lim samaradorligini belgilaydi.

Respondentlar – pedagoglar va talabalarning fikrlariga asosanib shakllantirilgan tahlil shuni ko'rsatadi, texnik resurslar ta'lim jarayonida eng katta ulushga ega (40%). Bu o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlaydigan kompyuter texnologiyalari, internet tarmoqlari, multimediyaviy vositalari va boshqa texnik infratuzilmalarni o'z ichiga oladi. Texnik resurslarning yetarli bo'lishi ta'limning sifatini oshiradi hamda innovatsion metodlarni qo'llash imkonini beradi.

Ta'lim resurslari esa 35% ulushni tashkil etib, o'quv dasturlari, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar va metodik qo'llanmalarni qamrab oladi. Ushbu resurslar raqamli ta'limning mazmuniy qismiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Resurslarning boyligi va yangiligi talabalarda mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantiradi, shuningdek, o'qituvchilar uchun yangi pedagogik yondashuvlarni sinab ko'rish imkonini yaratadi.

Boshqaruv vositalari ta'lim muhitining 25% qismini tashkil etadi. Bular o'quv jarayonini rejalashtirish, monitoring qilish va natijalarni baholashga xizmat qiladi. Masalan, Learning Management System (LMS) kabi platformalar yordamida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot kuchayadi, nazorat mexanizmlari samarali ishlaydi. Shu tariqa, texnik, ta'lim va boshqaruv resurslarining uyg'unligi raqamli ta'lim muhitining muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydi.

2-jadvalda tashkiliy, amaliy va strategik vazifalarning ta'lim tizimidagi ahamiyati solishtiriladi:

2-jadval: Tashkiliy, amaliy va strategik vazifalarning ta'lim tizimidagi ahamiyati

Vazifa turi	Mazmuni	Amaliy natija
Tashkiliy	Huquqiy asos, infratuzilma, pedagog treninglari	Shart-sharoit yaratish
Amaliy	Raqamli dasturlar, ekspertiza, kontent kutubxonasi	Ta'lim samaradorligini oshirish
Strategik	Monitoring, xalqaro tajriba, muassasalararo uzviylik	Uzoq muddatli barqaror raqamli ta'lim tizimi

Raqamli ta'lim muhitining joriy etilishi bo'lajak o'qituvchilar uchun bir qator yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. So'rov natijalariga ko'ra, eng muhim ustunliklardan biri – mustaqil bilim olish imkoniyati hisoblanadi. Respondentlarning 70 foizi bu omilni eng muhim deb baholagan. Bu shuni anglatadiki, raqamli vositalar orqali talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda mustahkamlash, qo'shimcha manbalardan foydalanish va o'z individual tezligida o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu jarayon talabalarda o'z-o'zini boshqarish, mas'uliyat va tashabbuskorlik kabi kasbiy sifatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Ikkinchi muhim jihat sifatida xolis baholash imkoniyati qayd etildi. So'rov natijalariga ko'ra, 55 foiz respondentlar raqamli ta'lim vositalari orqali baholash jarayonining ob'ektivligi oshganini ta'kidlaganlar. Elektron platformalarda test topshiriqlari, avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlari, shuningdek shaffof baholash mezonlarining mavjudligi bo'lajak o'qituvchilar uchun adolatli, mezonli baholash tizimini anglash va amaliyotda qo'llash imkonini bermoqda.

Raqamli ta'limning yana bir muhim ustunligi – kreativlik va ijodkorlikni rivojlantirish imkoniyatidir. So'rovda ishtirok etganlarning 60 foizi ushbu fikrni qo'llab-quvvatlagan. Turli interaktiv dasturlar, vizualizatsiya vositalari, simulyatsiyalar va kreativ topshiriqlar orqali bo'lajak o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyatida yangi g'oyalar yaratish, innovatsion metodlarni sinab ko'rish hamda o'quv jarayonini interfaol tashkil etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Umuman olganda, raqamli ta'lim muhitining afzalliklari faqat bilim olish jarayoni bilan cheklanmay, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Mustaqillik, xolislik va ijodkorlik imkoniyatlarining uyg'unligi zamonaviy pedagoglarni tayyorlash jarayonini yangi, sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqmoqda.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim muhitini shakllantirish jarayoni faqat texnik vositalarni joriy etish bilangina chegaralanmaydi. U, shuningdek, metodik, boshqaruv va kommunikativ mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli muhitda faoliyat yuritish, masofaviy o'qitish platformalaridan samarali foydalanish, o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish kabi malaka va ko'nikmalarni shakllantirish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifasidir.

Xalqaro tajriba tahlillari shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda raqamli ta'lim kontentlari, masofaviy o'qitish platformalari va monitoring tizimlari keng joriy etilgan. Masalan, Yevropa Ittifoqi, Koreya Respublikasi va AQShda raqamli ta'limning integratsiyalashgan modeli ta'limning sifat ko'rsatkichlarini sezilarli oshirgan. O'zbekiston sharoitida esa ushbu tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, o'qituvchilar malakasini oshirish, talabalarni shaxsiy raqamli resurslar bilan ta'minlash va ularning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish strategik ahamiyatga ega yo'nalishlar sifatida belgilanishi lozim.

Shuningdek, raqamli ta'limga oid tushunchalarni metodologik jihatdan to'g'ri talqin etish muhimdir. Ilmiy adabiyotlarda "raqamlashtirish", "raqamli transformatsiya", "raqamli ta'lim" kabi atamalar turlicha izohlanadi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, "raqamli ta'lim tizimi" atamasi amaliyot nuqtai nazaridan eng aniq va kompleks ifoda bo'lib, u o'quv jarayonining texnik, pedagogik, boshqaruv va kommunikativ komponentlarini yagona integratsion modelda birlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

1. Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish ta'lim sifatini oshirishning konseptual va metodologik zarurati sifatida namoyon bo'ladi. U o'quv jarayonini individuallashtirish, interfaollikni kuchaytirish va ta'limni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish imkonini beradi.
2. Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli muhit mustaqil, ijodiy va samarali o'qish faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon o'qituvchi shaxsining raqamli kompetensiyasini, innovatsion fikrlashini hamda texnologiyalarni pedagogik maqsadlarda to'g'ri qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi.
3. Ta'lim tizimini raqamlashtirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur bo'lib, bunda tashkiliy (texnik infratuzilma), amaliy (elektron resurslar va o'quv materiallari) hamda strategik (boshqaruv, monitoring va baholash tizimlari) vazifalarni izchil hal etish muhim ahamiyatga ega.
4. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni xalqaro tajriba va milliy xususiyatlarni uyg'unlashtirish orqali amalga oshirilishi lozim. Bu o'qituvchilar va talabalar uchun raqamli madaniyat, raqamli xavfsizlik va axborot savodxonligini rivojlantirishni ta'minlaydi.
5. Tadqiqot natijalari raqamli ta'lim muhitining pedagogik, texnik va boshqaruv komponentlari birligi asosida shakllanishi zarurligini tasdiqlaydi. Ushbu komponentlarning uyg'unlashuvi ta'lim jarayonining sifatini, interfaollikni va barqarorligini ta'minlaydi.

Tavsiyalar:

1. Raqamli ta'lim muhitida pedagogik metodlar va interaktiv texnologiyalarni qo'llash samaradorligini oshirish bo'yicha eksperimental tadqiqotlar olib borish;
2. Elektron nazorat va baholash tizimlarining ishonchliligi hamda shaffofligini ta'minlash mexanizmlarini ishlab chiqish;
3. Talabalarning raqamli biografyasi va raqamli kompetensiyasini shakllantirish jarayonini amaliy jihatdan o'rganish va rivojlantirish;
4. Raqamli ta'lim sohasida pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha tizimli dasturlarni yo'lga qo'yish hamda o'quv resurslarini milliy tillarda kengaytirish;
5. Raqamli muhitni boshqarish va monitoring qilish uchun sun'iy intellekt asosidagi platformalarni ishlab chiqish va tatbiq etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Digital Education Action Plan (2021-2027). European Commission. "Digital learning and ICT in education: Shaping Europe's digital future."
2. Ivanova, M., Bhattacharjee, S., Rozeva, A., Durcheva, M., et al. (2019). Enhancing Trust in eAssessment – the TeSLA System Solution.
3. Rossi, R., Mustaro, P.N. (2022). eQETIC: A Maturity Model for Online Education.
4. Rustamova, L.A., Azimova, V.O. Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim olish metodikasini takomillash-tirish. O'zbekiston adabiyoti.
5. Ergashev, T.N., Ulug'murodov, E.A. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarini rivojlantirish.
6. Raxmatova, H. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari. 'Maktabgacha va maktab ta'limi' jurnali.
7. Anderson, J., & Simpson, M. (2020). Innovations in digital learning: Pedagogical perspectives and practical applica-tions.
8. Selwyn, N. (2016). Education and technology: Key issues and debates. Bloomsbury Publishing.
9. Tojiboyev, I., & Karimova, N. (2022). Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning metodik asoslari. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, 4(3), 87–95.
10. Qodirova, M. (2021). O'zbekistonda raqamli ta'limni joriy etishning tashkiliy-pedagogik asoslari. Pedagogika va psixo-logiya jurnali, 2(1), 56–63.
11. Tojiboev I.T., Komilova Z.X. (2023). Some approaches to teaching programming languages in professional educational institutions. Education and science in the XXI century. 2 (38).
12. Tojiboev I.T., Komilova Z.X. (2023) The role of information technologies in teaching technical sciences in professional educational institutions. Scientific and practical journal "Technique". Issue No.1.
13. Komilova, Z. Kh. (2023). The role and importance of information technology science in today's society. Education and innovative research. Bukhara State University, 2(2), 234-237.
14. Komilova Z.Kh, Nazirjonova. F.S The role of new information technogyies in education. Экономика и социум. 2021, № 4-1 (83), -С.167-170.
15. Z. X. Komilova. Axborot texnologiyalari fanining hozirgi jamiyatdagi o'rni va ahamiyati //Ta'lim va innovatsion tad-qiqotlar. Buxoro davlat universiteti. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 234-237.
16. Z. X. Komilova & F. S. Nazirjonova. (2020). The value and role of interactive methods in the development of informa-tion technology in primary school pupil. *Academica An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Reviewed International Journal)*. ISSN, 2249-7137.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.